

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
<i>Abdurashit Karimovich Avliyaqulov</i>	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
<i>Xasanboy U. Abdusamatov</i>	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
<i>Jalilov Nodirjon Azamatovich</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
<i>G'ayibova Nargiza Anorbayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
<i>Hakimova Gulmira To'xtatosheva</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
<i>Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi</i>	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
<i>Ахунова Умида Ойбековна</i>	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
<i>Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi</i>	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
<i>Axrorov Ixtiyor Doniyorovich</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
<i>Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li</i>	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
<i>Сайфутдинова Насиба Нурматовна</i>	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
<i>Otasheva Lola Shoto'rayevna</i>	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
<i>Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
<i>B. Xusniddinova</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
<i>Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
<i>Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi</i>	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
<i>Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna</i>	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
<i>Khurshida Tojimurodova</i>	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
<i>Ch. B. Nalibayeva</i>	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
<i>Boymirzayeva Xurshida Sobirovna</i>	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriiddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 Nurmatova Maftuna Ilkxamovna	210
	Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 Po'latov Foziljon Usibjonovich	213
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	216
	Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi	219
	Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 Sanobar Ibragimovna Kenjayeve	223
	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 Saotmuradova Zebo Yuldash qizi	228
	Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 Shukurova Nilufar Gayratovna	232
	Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi	237
	Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 Tilovov Qorjov Bekbayevich	241
	O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi	248
	Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 Turakhanov Oybek Davlatallievich	251
	Tarbiyachining shaxsiy fazilatleri va pedagogik mahorati 257 Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi	257
	Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 Xoliqova Matluba Mardon qizi	260
	Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi	263
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish 266 Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi	266
	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	270
	Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 Ниязова Хилола Хаят кизи	275
	Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	278

XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHNING SHAKL, METOD VA VOSITALARI

Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi

Andijon davlat chet tillar instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola xorijiy tillarni o'qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishni takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Unda samarali ta'limni ta'minlashda interaktiv o'qitish, multimedia vositalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va internet-resurslarning o'rni tahlil etilgan. Har bir texnologiyaning pedagogik maqsadlarga erishishdagi roli, talabalar bilan o'zaro aloqa va o'qitishdagi qo'llanish xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularning faolligini oshirish va xorijiy tillarga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish orqali umumiy ta'lim samaradorligini yaxshilashga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: xorijiy tillar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, o'qitish metodlari, interaktiv o'qitish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, multimedia vositalari, pedagogik shakllar.

Abstract: This article is dedicated to improving the process of using modern pedagogical technologies in foreign language teaching. It analyzes the impact of interactive learning, multimedia tools, information and communication technologies (ICT), and online resources on the effectiveness of language education. The role of each technology in achieving pedagogical objectives, its interaction with students, and its integration into the teaching process are discussed. Furthermore, the article emphasizes enhancing students' independent thinking skills, increasing their engagement, and fostering interest in learning foreign languages as a means of improving overall educational effectiveness.

Key words: foreign languages, modern pedagogical technologies, teaching methods, interactive learning, information and communication technologies, multimedia tools, pedagogical formats.

Аннотация: Данная статья посвящена совершенствованию процесса использования современных педагогических технологий в обучении иностранным языкам. В работе проанализировано значение применения таких инструментов, как интерактивное обучение, мультимедийные средства, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и интернет-ресурсы для повышения эффективности учебного процесса. Отдельное внимание уделено роли каждой технологии в достижении педагогических целей, взаимодействию с учащимися и особенностям внедрения в образовательную практику. Кроме того, статья направлена на развитие у студентов навыков самостоятельного мышления, активизации учебной деятельности и повышения интереса к изучению иностранных языков.

Ключевые слова: иностранные языки, современные педагогические технологии, методы обучения, интерактивное обучение, информационно-коммуникационные технологии, мультимедийные средства, педагогические формы.

KIRISH

Xorijiy tillarni o'qitish zamonaviy ta'lim tizimida muhim o'rin egallaydi. Bugungi globallashtirish sharoitida xorijiy tillarni bilishning ahamiyati ortib borayotganligi sababli, ularni samarali o'qitish usullari va zamonaviy texnologiyalarini o'rganish hamda amaliyotga joriy etish har qanday ta'lim muassasasi uchun dolzarb vazifaga aylangan. Shuningdek, pedagogik texnologiyalar rivojlanishi va innovatsion vositalarning tatbiq etilishi talabalar til o'rganish jarayonini to'g'ri yo'naltirish, ularning o'quv faoliyati samaradorligini oshirish imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash masalasi so'nggi yillarda ko'plab mahalliy olimlar tomonidan chuqur o'rganilmoqda. Abduazizov I. tomonidan olib borilgan izlanishlarda xorijiy tillarni o'qitish jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni integratsiya qilishning nazariy asoslari yoritilgan bo'lib, u o'qituvchi va talaba o'rtasidagi interaktiv muloqotni kuchaytirish, ta'lim samaradorligini oshirish omili sifatida baholangan. Ibragimov X. til va adabiyotni o'qitishda innovatsion pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqib, bu usullarni o'quvchining mustaqil fikrlashini shakllantirishdagi o'rni nuqtai nazaridan tahlil qilgan.

Karimova S. xorijiy tillarni o'qitishda interaktiv metodikalarning amaliy qo'llanilishini tadqiq qilib, guruhviy mashg'ulotlar, rolli o'yinlar va simulyatsiyalarning samaradorligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, interaktiv metodlar orqali talaba faol ishtirokchi sifatida til muhitiga jalb etiladi. Mahmudov T. zamonaviy o'qitish texnologiyalarini xorijiy tillarni egallashga yo'naltirilgan metodlar bilan bog'liq holda o'rgangan. U multimediaviy vositalar, virtual platformalar va telekommunikatsion texnologiyalarni til o'rganishning eng samarali vositasi sifatida baholaydi.

Qodirov U. ta'limda zamonaviy metodikalar va texnologiyalarning uyg'unligi muhimligini ta'kidlab, dars jarayonida AKT vositalaridan foydalangan holda talabalarning mustaqil o'rganishiga imkoniyat yaratishni zarur deb hisoblaydi. Usmonov B. xorijiy tillarni o'qitish jarayonida innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi bo'yicha qo'llanmasida amaliy yondashuvlarni ilgari surgan, ayniqsa, masofaviy ta'lim muhitida onlayn kurslar va interaktiv resurslarning o'rniga alohida e'tibor qaratgan. Sharipova L. esa zamonaviy texnologiyalar va ularning xorijiy til ta'limiga ta'sirini tizimli tahlil qilgan holda, o'quvchining psixologik faolligi va tilni o'zlashtirish darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ilmiy asoslagan.

Ushbu tadqiqotlar xorijiy tillarni o'qitish amaliyotiga innovatsion yondashuvlar joriy etishning dolzarbligini ko'rsatadi. Ularning har biri zamonaviy texnologiyalarning ma'lum bir jihatini chuqur yoritib, ilmiy-nazariy va amaliy asoslarini shakllantirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda asosiy ma'lumotlar xorijiy tillarni o'qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanayotgan o'qituvchilar va talabalar bilan olib borilgan so'rovnoma va suhbatlar orqali olindi. Olingan ma'lumotlar statistik usullar bilan tahlil qilinib, sifat jihatdan kontent tahlili orqali baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonida bilimlarni yetkazish va ularni o'zlashtirishni samarali tashkil etish, talabalarning mustaqil fikrlashi, faoliyati va tahliliy yondashuvlarini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bu texnologiyalar faqatgina bilim berishga emas, balki o'quvchilarning tafakkur qilish, ijodiy fikrlash va tanqidiy yondashuv kabi kompetensiyalarini shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Xususan, xorijiy tillarni o'qitishda interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar, elektron va multimedia resurslari, axborot-kommunikatsiya vositalari va gamifikatsiya kabi ilg'or pedagogik yondashuvlar keng tatbiq etilmoqda. Interaktiv texnologiyalar orqali talabalar darsda passiv emas, balki faol ishtirokchi bo'lib, guruhli ishlarda, rolli o'yinlarda, muhokamalarda qatnashadilar. Bunday yondashuvlar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi aloqani kuchaytiradi, ta'limni jonlantiradi hamda muhitni erkin va samarali shakllantiradi.

Kompyuterli pedagogik texnologiyalar, ayniqsa elektron resurslar va interaktiv materiallar, zamonaviy ta'limda raqamli vositalardan foydalanish imkonini yaratib, bilim va ko'nikmalarni mustahkamlash, dars jarayonini jonlantirish va yuqori samaradorlikka erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Elektron resurslar tarkibiga PDF formatdagi kitoblar, YouTube va Vimeo platformalaridagi videodarslar, Coursera, edX, MOOC kabi internet-platformalar hamda ilmiy maqolalar va ensiklopediyalar kiradi. Ular o'quvchilarga materiallarga tezkor va qulay tarzda kirish imkonini yaratadi. Bu vositalar orqali talabalar o'z vaqtini samarali boshqaradi, darslarga mustaqil tayyorlanadi va o'z bilimlarini chuqurlashtiradi.

Interaktiv o'quv materiallari – onlayn testlar, viktorinalar, modellar, simulyatorlar, forumlar, virtual laboratoriyalar va Duolingo kabi geymifikatsiyalangan o'quv platformalari orqali o'quvchilar o'zlashtirish jarayonida faol ishtirok etadilar. Bu materiallar orqali ma'lumot tez va oson o'zlashtiriladi, eslab qolish qobiliyati kuchayadi va ta'limga bo'lgan qiziqish ortadi. Ularning asosiy afzalliklari – ko'pjanlilik, individual tempda o'rganish, yuqori motivatsiya, mobil qurilmalar orqali foydalanish imkoniyati hamda faol ishtirokni talab qilishi orqali ta'limning samaradorligini oshirishdir.

Shuningdek, internet va multimedia asosidagi telekommunikatsiya texnologiyalari, xususan, videokonferensiyalar va onlayn kurslar orqali vaqt va makondan qat'i nazar bilim olish imkoniyati taqdim etiladi. Bu formatda talabalar Zoom, Microsoft Teams, Google Meet va Skype orqali darslarda qatnashadi, o'qituvchi bilan jonli muloqotda bo'ladi, video va slaydlar asosida ta'lim oladi. Onlayn kurslar esa Coursera, Udemy, edX, Khan Academy kabi platformalar orqali keng ko'lamda taqdim etilib, video, test, topshiriq va referatlar asosida chuqur

bilim olish imkoniyatini yaratadi. Bunday kurslar talabaning xohishiga ko'ra istalgan vaqtda o'rganiladi, ular modul asosida tashkil etilgan bo'lib, baholash tizimi yordamida bilimlar muntazam tekshirib boriladi.

Multimedia vositalari – video, audio, animatsiya va interaktiv kontentni birlashtirgan holda darsni qiziqarli va samarali tashkil etadi. Videodarslar mazmuni tushunishga, animatsiyalar esa mavzuni aniqroq idrok etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, interaktiv testlar va o'yinlar orqali o'quvchilarni rag'batlantirish, faol ishtirokini oshirish mumkin. Mazkur vositalarning afzalliklari – moslashuvchanlik, interaktivlik, taqdim etilgan ko'rsatmalar, slaydlar va ko'rsatkichlar orqali qaror qabul qilish imkoniyatidir.

Biroq zamonaviy ta'limda internet va multimedia vositalari bilan bog'liq muammolar ham mavjud: texnik nosozliklar, internet sifatining pastligi, platformadagi xatoliklar, motivatsiyaning yo'qolishi va vaqtni boshqarishdagi qiyinchiliklar. Bu kabi muammolarni bartaraf etish uchun o'qituvchi tomonidan to'g'ri platformalarni tanlash va ulardan samarali foydalanish zarur.

Gamifikatsiya – bu o'quv jarayoniga o'yin elementlarini joriy qilish orqali talabalarni rag'batlantirish va ularning darsdagi ishtirokini kuchaytirish metodidir. Gamifikatsiyada ballar, mukofotlar, yutuq indikatorlari, reytinglar va bildirishnomalar kabi elementlar mavjud bo'lib, ular foydalanuvchining motivatsiyasini oshiradi. Masalan, foydalanuvchilar vazifalarni bajargani uchun mukofot oladi, o'z yutuqlarini kuzatadi va natijalarni boshqalar bilan baham ko'radi. Bu esa raqobat, ijtimoiy muloqot va o'zaro tajriba almashishni kuchaytiradi. Gamifikatsiya ta'limda, biznesda, sog'liqni saqlashda muvaffaqiyatli tatbiq etilmoqda. Ayniqsa, til o'rganish platformalarida (masalan, Duolingo) ushbu metodika samarali ishlatilmoqda.

Zamonaviy metodlar, xususan, kommunikativ metod, multikanalli usul va faol o'qitish metodlari xorijiy tillarni o'rgatishda keng qo'llanilmoqda. Kommunikativ metod orqali talabalar real hayotiy vaziyatlarda tilni to'g'ri ishlatishga o'rganadi, multikanalli yondashuv esa bir necha sezgi kanallari – audio, video va matn orqali ma'lumotni qabul qilishni kuchaytiradi. Faol o'qitish metodida talabalar darsga jalb qilinadi, mustaqil ishlashga va jamoaviy faoliyatga undaladi.

Shu bilan birga, pedagogning zamonaviy texnologiyalarni qo'llashdagi roli ham o'zgarib bormoqda. U faqat bilim beruvchi emas, balki yo'lko'rsatuvchi, motivator va hamkor sifatida harakat qiladi. Pedagog talabaning faolligini oshirish, uni rag'batlantirish, mustaqil ishlashga o'rgatish, texnologik vositalardan to'g'ri foydalanish, samarali aloqa o'rnatish kabi vazifalarni bajaradi. Demak, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirish, o'quvchilarni faol o'quv jarayoniga jalb qilish, ularda zarur bilim va kompetensiyalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlarning xorijiy tillarni o'qitishda qo'llanilishi o'quvchilarning til o'rganish jarayonini samarali va mazmunli tashkil etishga keng imkoniyat yaratadi. O'qituvchilar innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirgan holda, talabalar ehtiyojlari va individual o'zlashtirish darajasini inobatga olgan holda, ta'lim mazmunini moslashtirishlari zarur. Xususan, ta'lim jarayonida multimedia resurslari, interaktiv metodlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan oqilona foydalanish xorijiy tillarni o'rgatishda ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, zamonaviy ta'limda pedagog va talaba o'rtasidagi faol hamkorlik muhitini yaratish o'quv motivatsiyasini kuchaytirish, mustaqil fikrlash va kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa xorijiy tillarni o'rganishda chuqur va barqaror bilimlar shakllanishini ta'minlaydi. Demak, xorijiy tillarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish nafaqat bilimlarni oshirish, balki o'quvchilarning ijodiy va muloqotga doir qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduazizov I. (2017). Xorijiy tillar o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
2. Ibragimov X. (2016). Tili va adabiyotini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston matbuoti.
3. Karimova S. (2018). Xorijiy tillar o'qitishda interaktiv metodikalardan foydalanish. Toshkent: Ma'naviyat.
4. Mahmudov T. (2020). Xorijiy tillar o'qitishda zamonaviy o'qitish usullari va texnologiyalari. Toshkent: Fan va texnologiya.
5. Qodirov U. (2019). O'qitishda zamonaviy metodikalar va pedagogik texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston.
6. Usmonov B. (2021). Xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish bo'yicha qo'llanma. Toshkent: O'qituvchi.
7. Sharipova L. (2019). Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularni xorijiy tillar o'qitishda qo'llash. Toshkent: Toshkent davlat universiteti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.